

•Θ•ϺΘ •ϬϨϩ•Ι | ΞϬΞϬΞ

ΞΧ• :Θ•ϺΘ •ϬϨϩ•Ι :Η | ΞΘΟΧ%ϬϬΞ Θ Ϭ%ΛϬ ΙΘ ΞΗ•Ι
54Ϭ Ι +•ϥϫΞ Λ 29Ϭ Ι +ΞΟ%+ Λ %Η%ΗϫΞ Ι ΞΘ•ϺΟ%ΟΙ ΙΙΘ
ΞΗΘ•Ι •ϫΗΗΞΙ Λ ΞϬΞϬΞ Λ ϫϩ•Ε+ +•ΗΞϬΞΙ | ΞϬΞϬΞ
%ϬΗΞΗ. Ξ++Ϻ •Θ Ξ :Θ•ϺΘ •ϬϨϩ•Ι Ϻ•Ι %ΘϨϨΞΗ %ΘΞΙ+
52 Ι +ΞΟΘ•Η Θ %ϫϬ%Ε Ι ϺΞΛΧΗ. Ϻ%ΘϺ %ΘϨϨΞΗ
+•Λ%ΗΞ Ι %ϫϬ%Ε ΞϥϬ•Ι Θ +Ϭ•Λ•Ϻ+ +•Ϭϥ•Ϻ+ ϬΞ ΧΧ%+Ι
Ϭ•Ι•ϬΙ Λ ΞϫΉ•Ι. •ϺΗΗϺ ΞΧ•Ι •Θ•ϺΘ •ϬϨϩ•Ι Λ ΞϬΧΧΞ
•Ι•ϫ%ϩ ΞϬϫΗΞ Ι %ϬΘΧ•Λ %ϫϬ•Λ % ΗϬϫΞ •ϬΘΗΞϬ.

Ξ++%Θϫ• :Θ•ϺΘ •ϬϨϩ•Ι ΧΗ %ΛΟΞϫ Ι Ϭ%Ο+•Ι Λ
ΞϩϫΘΞϺΙ | +ΧϬϬΞ Ι Ϭ•ΘΘ Ϭ%Θ•. ΞΗ%ϩϫϬ %Θ•ϺΘ Χ
%ϨϨ%ϩ ΧΗ +Λ•Η• ΞΗ%ΗϫΞΙ | %ΘϨϨΞϬ Λ %ΘΙ%Θ%Χ Χ +ΗΗ•
20Ϭ Ι +•ϥϫΞ Λ 8Ϭ Ι +ΞΟ%+.

+Θ+Ϻ +Λ•Η• Ϻ•Λ •ϫϫ ΞϬϨϨ%ΟΙ Χ ΞΘΟΧ%ϬϬΞ Θ +Ϭ•Λ•Ϻ+
ΙΙΘ ΞϬ•Ι Χ +Λ%ΗΞϬΞΙ | %ϫϬ%Ε Λ ΞΘΟϫΞϬ Ι Ϭ•ϫ•Θ Λ
ΞϬΞϬ Λ %ΘΙ•Ϻ Ι %ϫΗΗΞΙ Θ Ϭ•Ι•ϬΙ Λ ΞϫΉ•Ι ΧΧ%+ΙΞΙ. +•Λ•Η•
Ϻ•Λ •Λ •ϫϫ ΞΧΧ"Ο•Ι Χ %Θϫ% Ι ΞΘ%ΟΧ%ϬϬΞ ΞϬϫΞ ΙΙ•
Ξ++%ΧϫΞΙ Χ %ΙΧϬΞΟΘ •Η%ΗΗ• Ι ΞϬΞ: 1888-1889.